

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Хайтов Рахим Мусаевич

*Россия Федерацияси Фанлар академияси академиги, тиббиёт
фанлари доктори, профессор, Россия Федерациясида
хизмат кўрсатган фан арбоби, Россия ФТБА "Иммунология
институти ДИМ" ФДБТ илмий раҳбари*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Саидвалиевич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, **ORCID ID:** 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

56. **ХАЛИМОВА Замира Юсуповна, ЖАББОРОВА Гавхар Музравжоновна ХОЛОВА Дилором Шариповна**
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ВОПРОСА КАРДИО-ВАСКУЛЯРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ КУШИНГА.....386
57. **АХМЕДОВА Нилуфар Шариповна, СУЛАЙМОНОВА Гулноза Тўлқинжановна**
ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН КОМОРБИД ҲОЛАТДА КЕЛГАНДА БУЙРАК ИЧИ ГЕМОДИНАМИКАСИ ВА БУЙРАКЛАР ФУНКЦИОНАЛ ЗАХИРАСИНИ БАҲОЛАШ.....401

ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР

58. **ДМИТРИЕВ Артём Николаевич, НЕЪМАТОВ Аминжон Сабдарович, РАХМАНОВА Жамила Амановна, БАЗАРОВА Гульнара Рустамовна**
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЧУМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (литературный обзор).....409
59. **АХМЕДОВА Дилафруз Бахадировна**
СТАНДАРТЫ, КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОКОНИОЗА.....416
60. **НАБИЕВА Фарангиз Садриддиновна, ИБРАГИМОВА Надия Сабировна, БОБОКУЛОВ Озод Отабек огли**
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SACCCHAROMYCES CEREVISIAE ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНЪЮГАТОВ ДЛЯ ИФА.....424
61. **ЯРМУХАМЕДОВА Махбуба Кудратовна, ЯКУБОВА Нигина Садриддиновна, ВОСЕЕВА Дилафруз Хусеновна**
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В.....431
62. **РУСТАМОВА Дилдора Абдумаликовна**
ДЕСНЕВАЯ ЖИДКОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ПАРОДОНТИТОМ - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ SARS-COV-2 (обзорная статья).....436
63. **ERGASHEVA Munisa Yakubovna, RAVSHANOVA Lobar Isomiddinova, DJURAEVA Kamola Stanislavovna, MA'RUPOVA Maftuna Davronovna**
QASHQADARYO VILOYATI YUQUMLI KASALLIKLAR SHIFOXONASI MATERIALLARI ASOSIDA FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA BRUSELLYOZ KLINIK-EPIDEMIOLOGIK KECISH XUSUSIYATLARI.....441
64. **ЯРМУХАМЕДОВА Наргиза Анваровна, МИРЗАЕВА Адолат Усмонбоевна, АКРАМОВА Фируза Джалолиддиновна**
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КЛЕЩЕВЫХ РИККЕТСИЙ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....447

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

65. **АХМЕДОВА Нилуфар Шариповна, СУЛАЙМОНОВА Гулноза Тўлқинжановна**
ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН КОМОРБИД ҲОЛАТДА КЕЛГАНДА БУЙРАК ИЧИ ГЕМОДИНАМИКАСИ ВА БУЙРАКЛАР ФУНКЦИОНАЛ ЗАХИРАСИНИ БАҲОЛАШ.....453

ISSN: 2181-9904
www.tadqiqot.uz**БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ**
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616-06: 616.61-072.72

АХМЕДОВА Нилуфар Шариповна

PhD, доцент

СУЛАЙМОНОВА Гулноза Тўлқинжановна

Бухоро Давлат тиббиёт институти

**ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН КОМОРБИД ҲОЛАТДА
КЕЛГАНДА БУЙРАК ИЧИ ГЕМОДИНАМИКАСИ ВА БУЙРАКЛАР ФУНКЦИОНАЛ
ЗАХИРАСИНИ БАҲОЛАШ**

For citation: Akhmedova Nilufar Sharipovna, Sulaymanova Gulnoza Tulkinjanovna. Introductory hemodynamics and assessment of kidney functional resources in the comorbide condition of hypertension and diabetes// Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 3, pp.

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.0000000>**АННОТАЦИЯ**

Сўнгги ўн йил ичида реноваскуляр касалликлар манзарасини тасвирлаш, тиббий терапия ва буйракни реваскуляризация қилиш усулларидаги сезиларли ютуқлар кўринди. Бу, айниқса, артериал гипертензия ва коморбид ҳолатларда атеросклеротик буйрак артерияси ўзгариши ва гемодинамикасини ўрганишда аҳамиятга эга. Ушбу илмий маълумотларга қарамай, кардиологлар, интернистлар ва нефрологлар ўртасида асосий гипертензия ва қандли диабет бўлган беморларни оптимал баҳолаш бўйича кўп тортишув ва мунозаралар мавжуд. Охириги 10 йилликда коморбидлик тўғрисида сўз юритилганда ички касалликлар йўналишида энг кўп муҳокама этилаётган соҳа кардиоренал континууми ҳисобланади. Юрак қон-томир касалликлари, семизлик, II тип қандли диабет, буйрак дисфункциясида иборат хасталиклар тобора кўпайиб XXI аснинг пандемиясига айланиб бормоқда. Бунда сўнгги йилларда буйрак дисфункциясини асосий сабаби унинг бирламчи хасталиклари эмас, балки гипертензия касаллиги (ГК) яъни эссенциал артериал гипертензия (АГ) ва қандли диабет бўлиб саналмоқда.

Калит сўзлар: қандли диабет, артериал гипертензия, подоцит, нефропатия, коморбидлик.

АХМЕДОВА Нилуфар Шариповна

PhD, доцент

СУЛАЙМОНОВА Гулноза Тўлқинжановна

Бухарский государственный медицинский институт

**ОЦЕНКА ВНУТРИПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
РЕЗЕРВА ПОЧЕК ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В СОЧЕТАНИИ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ**

АННОТАЦИЯ

За последнее десятилетие были достигнуты значительные успехи в визуализации реноваскулярных заболеваний, медикаментозной терапии и методах реваскуляризации почек. Это особенно важно при изучении атеросклеротических изменений почечных артерий и гемодинамики при артериальной гипертензии и коморбидных состояниях. Несмотря на эти научные данные, среди кардиологов, стажеров и нефрологов ведется много споров и дискуссий об оптимальном обследовании пациентов с гипертонической болезнью и диабетом. Кардиоренальный континуум был наиболее обсуждаемой областью внутренней медицины за последние 10 лет, когда речь идет о коморбидности. Сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет 2 типа и дисфункция почек становятся все более пандемиями 21 века. В последние годы основной причиной нарушения функции почек является не ее первичное заболевание, артериальная гипертензия (АГ), т.е. эссенциальная артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет.

Ключевые слова: сахарный диабет, артериальная гипертензия, подоцитоз, нефропатия, коморбидность.

AXMEDOVA Nilufar Sharipovna

PhD, Associate professor

SULAYMONOVA Gulnoza To'iqinjanovna

Bukhara State Medical Institute

ASSESSMENT OF INTRARENAL HEMODYNAMICS AND FUNCTIONAL RESERVE OF THE KIDNEYS IN HYPERTENSIVE DISEASE IN COMBINATION WITH DIABETES MELLITUS

ANNOTATION

Over the past decade, significant advances have been made in the visualization of renovascular diseases, drug therapy and methods of revascularization of the kidneys. This is especially important when studying atherosclerotic changes in the renal arteries and hemodynamics in arterial hypertension and comorbid conditions. Despite these scientific data, there is a lot of debate and discussion among cardiologists, interns and nephrologists about the optimal examination of patients with hypertension and diabetes. The cardiorenal continuum has been the most discussed area of internal medicine over the past 10 years when it comes to comorbidity. Cardiovascular diseases, obesity, type 2 diabetes and kidney dysfunction are becoming more and more pandemics of the 21st century. In recent years, the main cause of renal dysfunction is not its primary disease, arterial hypertension (AH), i.e. essential arterial hypertension (AH) and diabetes mellitus.

Key words: diabetes mellitus, arterial hypertension, podocytosis, nephropathy, comorbidity.

Сўнги йилларда мавжуд бўлган ёки асосий касаллик негизида юзага келган ва ундан фарқ қиладиган хасталикларга алоҳида эътибор берилмоқда. Бундай ҳолатлар Америкалик эпидемиолог тадқиқотчи А. Файнштейн томонидан 1970 йилда тавсия қилинган коморбидлик ибораси билан аталмоқда [1,28,36].

Деярли барча тадқиқотларда коморбидлик ҳолатининг юқори бўлиши ҳаёт сифатини пасайтириб, ижтимоий мослашувни бузилишига ва ўлим кўрсаткичини ошишига олиб келиши қайд этилган [7,11,29].

Коморбидликнинг кенг тарқалганлиги ва тобора кўпайиб бориши кўп давлатлар, жумладан Ўзбекистон учун ҳам бу муаммони ўрганиш муҳимлигидан далолат беради.

Охирги 10 йилликда коморбидлик тўғрисида сўз юритилганда ички касалликлар йўналишида энг кўп муҳокама этилаётган соҳа кардиоренал континууми ҳисобланади. Юрак қон-томир касалликлари, семизлик, II тип қандли диабет, буйрак дисфункцияси билан иборат хасталиклар тобора кўпайиб XXI асрнинг пандемиясига айланиб бормоқда. Бунда сўнги йилларда буйрак дисфункциясини асосий сабаби унинг бирламчи хасталиклари эмас, балки

гипертония касаллиги (ГК) яъни эссенциал артериал гипертензия (АГ) ва қандли диабет ҳисобланади [1,5,23,29].

Қандли диабет ва ГКнинг бирга учраши 60% ҳолатларда аниқланиб бу юрак қон-томир касалликларининг оғир хавф омили ҳисобланади [2,30].

Қандли диабетга чалинган беморларда аниқланадиган юрак қон – томир касалликларининг 75% ГК га тўғри келади [3,34]. Фақат қандли диабет II типининг мавжудлиги юрак қон – томир хавфини эркакларда 2 марта, аёлларда 3 мартага оширади, унга АГ қўшилганда бу хавф 4 баробар қўпаяди [4,24].

Қандли диабетнинг аста-секин клиник белгиларсиз ривожланадиган томир асорати диабетик нефропатия ҳисобланади ва у 30-40 % ҳолларда кузатилиб, касаллик ГК билан бирга келганда кўрсаткичлар янада ошади [5,6,13]. КФТ унча кўп бўлмаган камайиши ва альбуминурияни пайдо бўлиши бошқа юрак қон-томир касалликларига боғлиқ бўлмаган ҳолда барча юрак касалликларидан ўлим ҳамда сурункали буйрак касаллиги (СБК) ривожланиб боришига сабаб бўлган [5,29,31].

Россия Федерациясида ўтказилган ЭССЕ – РФ эпидемиологик текширувида буйрак фаолиятини бузилиши ва унинг АГ ҳамда метаболик хавф омили билан боғлиқлиги умумий популяцияда ўрганилган. КФТ 1,73 м² тана юзасига бир дақиқада < 90 мл дан паст бўлган ҳоллар 76,8% аёлларда ва 23,2 % эркакларда аниқланган. Бунда ГК углеводлар алмашинувининг бузилиши ёки қандли диабет билан бирга келган ҳолларда КФТ пасайиши кўпроқ аниқланди [8,37].

ГК ва қандли диабетни барвақт аниқлаш ва монанд даволаш артериал босим ҳамда қондаги қанд кўрсаткичларини мақсадли даражага эришиш нафақат аҳолининг ҳаёт давомийлиги ва унинг сифатли кечишига ижобий таъсир кўрсатади, шунингдек ушбу икки кенг тарқалган касалликда кузатиладиган оғир асоратлар, шу жумладан СБК олдини олиш имкониятини яратади. Бу борада республикамизда юқумли бўлмаган касалликлар туркумига кирган ГК ва қандли диабетни 2014-2020 йилларга мўлжалланган профилактикасининг назорат стратегияси ишлаб чиқилди. Стратегия негизида касалликларни хавф омилни бартараф этиш, тамаки чекиш, спиртли ичимликлар истеъмолини чеклаш, семизликни олдини олиш, жисмоний фаоллик каби тадбирлар ташкил этади. Унинг асосий мақсади соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, тиббий маданиятни ошириш, ўртача ҳаёт давомийлиги ва сифатини кўтариш орқали ногиронлик, касалликларнинг оғир асоратлари, шу жумладан СБК ҳамда ўлим кўрсаткичларини камайтиришдан иборатдир.

Замонавий молекуляр тиббиёт ва экспериментал нефрологияни ривожланиши микроальбуминурия ва протеинурияни юзага келиш механизмлари тўғрисидаги қарашларни кенгайтди. Бунда коптокчалар диафрагма туйнуғи асосий таркибий қисми ҳисобланган подоцит хужайралари ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлиги тасдиқланди [9,35].

Подоцитлар мураккаб структур тузилма ҳисобланиб, физиологик ҳолатларда унинг кенг функциялари ва мослашув жараёнларини таъминлайди. Шу билан бир қаторда хужайраларни зарарланишларга ўта сезувчан қилади [15].

Олинган маълумотлар подоцитларни жараёнларга анча илгари қўшилишини тасдиқлади ва унга бўлган қизиқишни оширди. Чунки ушбу хужайра барча нефропатияларда кузатиладиган ўзгаришларни аниқлаш, буйраклар зарарланишини клиник белгилари пайдо бўлганга қадар тасхислаш ҳамда жараёнларни тўхтатиш имкониятини яратади. Қатор патоген, хусусан, гемодинамик, метаболик, иммун, токсик омиллар таъсирида подоцитларда структур – функционал ўзгаришлар яъни подоцитопатиялар кузатилади [9,14,17,19,32]. Бунда унга таъсир этувчи омиллар турли касалликларда бир-биридан фарқ қилиши ёки биргаликда бирортасини устунлигида юз бериши мумкин. Масалан, гипертония касаллигида гемодинамик, қандли диабетда метаболик, гломерулонефритларда иммун ва бошқа ҳолатлар. Диафрагмаси туйнуғи ўтказувчанлигининг бузилиши билан намоён бўлувчи подоцитлар оёқчаларининг силлиқланиши, унинг гипертрофияси, апоптоз, коптокчалар базал мембранаси қипиқланиши билан сийдик бўшлиғига тушиши подоцитопатия белгилари ҳисобланади. Бунда сийдикда бутун хужайралар (подоцитуря), шунингдек, унинг оксил (нефрин, подоцин

ва бошқалар) тузилмалари аниқланиши мумкин. Бу жараён пировард оқибатда коптокчаларда подоцитларнинг камайишига яъни подоцитопенияга олиб келади.

Замонавий қарашларга кўра подоцитлараро диафрагма туйнуғи плазма оқсиллари учун асосий гломеруляр филтёр вазиғасини ўтайди. Подоцитларнинг кўп сонли оқсил тузилмалари аниқланиши унинг оёқчалари шохчаларини мураккаб хужайравий тузилма эканлигини кўрсатади. Бунда подоцитлар филтёрловчи туйнук ҳосил қилувчи алоҳида адгезив хусусиятга эғалиғи ва унинг асосий таркибий қисмларидан бири траснмембранал оқсил нефриндан иборат эканлиғи аниқланди. У бир томондан актинни подоцитларни цитоскелети билан уланишида қатнашса, иккинчи томондан экстрацеллюляр доменларни бир-бирига таъсири натиғасида бўлақлараро диафрагма туйнуғи шаклланишида иштирок этади.

Jim В. ҳаммуаллифлар маълумотларига кўра протеинурия ва микроальбуминурия аниқланган қандли диабетга чалинган беморларни 100%, нормоальбуминурия мавжудларининг 54 % нефринурия аниқланган [23,27,38]. Ушбу маълумотлар нефринурия қандли диабетда нефропатияни эрта аниқланадиган маркери дейишга асос бўлди [22,23,34].

Зарарловчи омил узоқ муддат ёки кучли таъсир қилса подоцитларнинг режалаштирилган ўлими яъни апоптоз жараёни жадаллашади ва бу хужайралар йўқотилишининг яна бир механизми ҳисобланади. Подоцитлар ҳаётлиғи ёки ўлими про ва антиапоптик омиллар томонидан бошқарилади [10,21]. Ангиотензин II (АТ-II), АТ₁-рецептори, β₁-трансформацияловчи ўсиш омили (TGEF-β₁), Smad-7, фаол кислород радикаллари, капиллярлар базал мембранасидан подоцитлар ажралиши, механик чўзилиш, киназ - p27 ва p21 ингибиторларининг циклик фаоллашувининг сусайиши, фибробластларнинг асосий ўсиш омили, апоптоз индуцирловчи омил подоцитлар апоптозини фаоллаштиради. Циклин I, нефрин оксиди, хужайра ичи апоптози, томир эндотелиал ўсиш омили ва бошқалар антиапоптик таъсир кўрсатади [2,23]. Бугунги кунда нефропатия жараёнида апоптознинг ўрни қатор экспериментал ва клиник текширувларда тасдиқланган [13,27].

Подоцитлар юқори ташкиллаштирилган, сўнги дифференцирланган хужайралар ҳисобланиб эволюция жараёнида бўлиниш хусусиятини йўқотган. Коптокчалардаги 20-40% подоцитлар йўқотилса синехийлар ҳосил бўлади, 40-60% йўқотилганда гломерулосклероз ривожланади, унинг 60% ва ундан ортиғи йўқотилганда буйракда орқага қайтмас ўзғаришлар юзага келади [15,31].

Ренин – ангиотензин – альдостерон тизими (РААТ) таркибий қисмларини турли аъзолар тўқималарида чегараланган ҳолда синтезланиши ХХI асрда ишончли далиллар асосида аниқланган. Тизимли қон оқимида уларнинг кўрсаткичлари меъёрида ёки паст бўлса ҳам нишон аъзолар зарарланиши айнан шу ҳолат билан тушунтирилади. РААТни чегараланган фаоллашишини буйрақларга салбий таъсири ушбу аъзони қандли диабетда зарарланишида яққол кўзга ташланади. Бундай ҳолат касаллик патогенезида ушбу тизим иштирок этадиган қатор бошқа хасталиқлар, шу жумладан, эссенциал артериал гипертензияга ҳам тегишлидир [13,29]. Буйрак зарарланиши ривожланиши жараёнида подоцит хужайраларининг дисфункциясининг индукция ҳолати юзага келади. Оқибатда, ангиотензин II (АТ II) подоцитларга таъсир қилиб унинг гипертрофиясини чақиради, актин цитоскелети бузилади, апоптоз, TGFβ₁, VGEF ва қатор бошқа цитокинлар ажралиши кўпаяди. Ундан ташқари подоцитлар диафрагма туйнуғини таркибий қисми ҳисобланган нефрин оксидини сийдик билан ажралиши (нефринурия) юзага келади.

Бунда подоцитлар буйракда РААТ синтези юз берадиган манбаалардан бири эканлигини ёдда тутиш лозим. Зарарловчи омил таъсири оқибатида айланиб юрган АТII таъсирига жавобан ушбу хужайраларда АТ₁ ва балки АТ₂ рецепторларини экспрессияси юз беради. Бундан ташқари қандли диабетда қондаги юқори глюкоза миқдори ангиотензиногенни фаоллаштириб подоцитларда АТII синтезини индуцирлайди [13,35].

РААТ яна бир таркибий қисми бўлган альдостерон билан боғланиш учун подоцитлар минералкортикоид рецепторларини ҳам экспрессия қилади. Бу хужайрани тизимли ва плейотроп таъсири ушбу боғланиш орқали амалга ошишини курсатади. Бинобарин, шундай экан минералкортикоид рецепторлари антогонистларини қўллаш подоцитлар

дисфункциясини бартараф этиш ёки уни мўтадиллаштиришда яна бир йўл очиши мумкин. Лекин ушбу йўналишдаги илмий изланишлар етарли эмас ва уни давом эттириш лозим [16,25].

Шунингдек, АТII таъсирида подоцитлар қатор яллиғланиш цитокинларини ишлаб чиқаради ва улар орқали маҳаллий яллиғланиш жараёнларида қатнашади. Ундан ташқари АТII подоцитларда матрикс оқсиллари синтезини кучайтириб гломерулосклероз ривожланиш жараёнларини жадаллаштиради.

Экспериментал ўтказилган текширувларда қандли диабет модулида РААТ фаоллигини ангиотензинни айлантирувчи фермент ингибиторлари (ААФИ) ёки ангиотензин-II рецепторлари блокаторлари (АРБ) ёрдамида пасайтириш жараёнида подоцитларга химоявий таъсир кўрсатиб нефринни меъёрий ажралиши тикланганлиги ва подоцитлар йўқотилиши тўхтатилганлиги кўрсатилган [17,35]. Бу ушбу дори гуруҳлари подоцитлар фаолияти тикланишига ижобий таъсир қилишини кўрсатади.

Юрак қон-томир касалликлари, жумладан қон босими юқори бўлган беморларда СБК юзага келган ҳолларда умумий популяциядагиларга нисбатан ўлим 20-40 баробар кўплиги қатор кузатувларда тасдиқланган [2,3,5,35]. Шу сабабли эссенциал артериал гипертензия касаллиги қандли диабет билан бирга келганда нефропатияни ривожланишини, коптокчалар ичи гипертензияси ҳамда гиперфилтратсияни баҳолаш ва эрта даврларда аниқлаш амалий тиббиёт учун муҳим ҳисобланади.

Коптокчалар филтратсияси катта оралиқда бўлса ҳам барқарор кўрсаткич ҳисобланиб эркакларда бир дақиқада 90-174, аёлларда 84-156 мл га тенг ва ёш улғайиши билан камайиб боради [6, 11]. Меъёрида кун давомида, хусусан, таом истеъмол қилганда, руҳий ва жисмоний зўриқишларда, гидратация ҳолатларида унинг кўрсаткичларида унча катта бўлмаган оғишлар кузатилади.

Кўп сонли илмий ишларда нафақат айрим физиологик ҳолатларда балки организмга оқсил тушганда (оғиз орқали ёки томирдан) ҳам КФТ вақтинча ошиши ва плазматок тезлашишига олиб келиши тасдиқланган [1,4,8,14,26].

Оқсилни КФТга таъсири бундан 50 йил муқаддам экспериментда текширилган ҳайвонларда исботланган [6,10]. Фойдаланилган оқсилдан келиб чиқиб филтратсия тезлиги турлича бўлиши мумкин [2,5,9,20]. Гўшт оқсили билан юклама берилгандан сўнг КФТ, буйрак плазмаси ва талокда қон оқими бир соат давомида ошиб бориб, бир неча соат сақланиб қолади [17,19,21]. Қайд этилган маълумотлар асосида БФЗ концепцияси ва уни баҳолаш синамалари яратилди. Бу ибора илк бор 1983 йилда Bosch ва ҳаммуаллифлар томонидан клиник амалиётга киритилган [13,21,23]. Замонавий нефрологияда БФЗ ни аниқлаш нефронлар фаолиятига баҳо бериш учун кенг қўлланилади [36]. Амалда базал яъни бошланғич коптокчалар филтратсияси тезлиги билан юклама берилгандан кейинги аниқланган коптокчалар филтратсиясининг фарқини процентларда ифодаланиши БФЗ деб аталади. Бу кўрсаткич 10% дан кўп бўлса БФЗ сақланган, 5-10% оралиғидагиси пасайган, мабодо 5% дан кам ёки салбий бўлса захира йўқ деб ҳисобланади [5,6,13]. БФЗ йўқлиги коптокчалар ичи гиперфилтратсияси ҳолатида эканлигидан, буйракдаги жараёнлар гемодинамик йўл билан кучаяётганлигидан далолат беради [7,34]. Максимал даражага эришиш учун нафақат чуқур балки юзада жойлашган нефронлар ҳам жараёнда қатнашади.

Нефропатияни клиник лаборатор белгилар мавжуд бўлмаган ГК ва қандли диабетни II-чи типига чалинган беморларда БФЗ камайиб бориши аниқланган. Биринчи, яъни ГК мавжуд гуруҳда бу кўрсаткич 42,7 %, иккинчи, яъни қандли диабетга чалинганларда эса захира 48,7% пасайган ёки умуман бўлмаган. Ушбу далиллар стимуляцияга жавобан буйрак КФТ монанд ошишини ҳамда унинг захира қобиляти бузилганлигини, яъни буйраклар гиперфилтратсия ҳолатида эканлиги ва барча фаолият кўрсатаётган нефронлар ортикча юклама билан ишлаётганлигидан далолат беради [10,13,34]. Муаллифлар БФЗ камайиши нефропатияга олиб келувчи барча касалликлар, шу жумладан, ГК ҳам оқсил юкламали синамалар уни эрта яширин даврда аниқлаш имконини беришини таъкидлайдилар [14,18]. Уларнинг фикрича олинган маълумотлар БФЗ камайиши иккита механизм асосида ривожланишини кўрсатади. Биринчисидан нефронлар ўлими уларнинг фаолияти сақланганларида кузатиладиган

гиперфильтратсия билан компенсация қилинади ва бу БФЗ камайиши ёки унинг йўқлиги билан намоён бўлади. Иккинчисида КФТ камайиши буйрак каналчалари зарарланиши ҳамда ультрафильтратни реабсорбцияси ва биринчи навбатда натрийни камайиши билан боғлиқ. Бунда тубулоинтерстициал қайта боғланиш асосида буйракдан қайта йўқотишни камайтириш мақсадида КФТни озайиши кузатилади. Бу келиб чиқиш моҳиятига кўра мослашув жараёни ҳисобланади [12,13,14,38].

Юқорида келтирилган адабиётлар таҳлили ГК қандли диабет билан бирга кечганда СБК келиб чиқишига дифференциал ёндашиш, БФЗни аниқлаш ҳамда унга кардио-нефропротектив муолажаларнинг таъсирини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди ва тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Iqtiboslar \ сноски \ references:

1. Akhmedova N.Sh. Current Approaches to early diagnostics of chronic kidney disease and evaluated risk factors //European Science review – 2019, № 3-4, 76-79
2. Akhmedova N.Sh. The importance of proteinuria as a predictor of diagnosis and a risk factor for the development of chronic kidney disease //European Sciences review 2018, 7-8, 84.
3. Akhmedova N.Sh., Khamdamov I.I. Overweight as a risk factor chronic kidney disease and its modern approach to early diagnosis // International Scientific and Practical CONFERENCE Trends in Science and Technology. Warsaw, Poland, 2018. – vol 3.- P 34-36.
4. Boltayev K.J., Naimova Sh.A. Risk factors of kidney damage at patients with rheumatoid arthritis // WJPR (World Journal of Pharmaceutical Research). – 2019. Vol 8. Issue 13. – P. 229 – 235.
5. Coresh J., Selvin E., Stevens L., Manzi J. et al. Prevalence of chronic kidney disease in the United States//JAMA 2007; 298(17): 2038–2047.
6. Crowe E., Halpin D., Stevens P. NICE guideline: Early identification and management of chronic kidney disease // Brit. Med. J. 2008. V. 337. – P. 1136–1145.
7. Description of barriers to self-care by persons with comorbid chronic diseases / E. A. Bayliss [et al.] // Annals of Family Medicine. - 2003. -Vol. 1, № 1. - P. 15-21.12. Dickson V. V. A qualitative meta-analysis of heart failure self-care practices among individuals with multiple comorbid conditions / V. V. Dickson, H. Buck, B. Riegel // J. of Cardiac Failure. - 2011. -Vol. 17, № 5. - P. 413-419. 17
8. Eckardt K.U., Coresh J., Devuyst O., Johnson R.J., Kottgen A., Levey A.S., Levin A: Evolving importance of kidney disease: from subspecialty to global health burden // Lancet 2013, 382: p. 158–169.
9. Gansevoort R.T., Correa-Rotter R., Hemmelgarn B.R., Jafar T.H., Heerspink H.J., Mann J.F., Matsushita K., Wen C.P.: Chronic kidney disease and cardiovascular risk: Epidemiology, mechanisms, and prevention // Lancet 2013, p. 339–352.
10. Imai E., Matsuo S., Makino H., Watanabe T. et al. Chronic Kidney Disease Japan Cohort (CKD-JAC) Study: Design and Methods // Hypertens Res. – 2008. – Vol.31, N. 6. – P. 1101–1107.
11. KDIGO. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease // Kidney Int. 2013. V.3, No. 1. P. 1–150.
12. Levey A., de Jong P., Coresh J. et al. Lower estimated glomerular filtration rate and higher albuminuria are associated with all-cause and cardiovascular mortality. A collaborative meta-analysis of high-risk population cohorts // Kidney Int. – 2011. – N. 80. – P. 17–28.
13. Mills K.T., Xu Y., Zhang W., Bundy J.D., Chen C.S., Kelly T.N., Chen J., He J.: A systematic analysis of worldwide population-based data on the global burden of chronic kidney disease in 2010 // Kidney Int – 2015. – Vol. 88 – P. 950–957.
14. Naimova Sh.A. Features Of Kidney Damage at Patients with Ankylosing Spondylarthritis// Texas Journal of Medical Science (TJMS). – 2021. Vol.3. –P. 18-22.

15. Naimova Sh.A. Principles of early diagnosis of kidney damage in patients of rheumatoid arthritis and ankylosing Spondylarthritis// British Medical Journal – 2021. April. Volume 1. Issue 1. – P. 5-11.
16. Noordzij M., Leffondre K., van Stralen K.J., Zoccali C., Dekker F.W., Jager K.J.: When do we need competing risks methods for survival analysis in nephrology? // Nephrol Dial Transplant. – 2013, 28 – P. 2670–2677. 13. Tangri N., Inker L.A., Hiebert B., Wong J., Naimark D., Kent D., Levey A.S. A Dynamic Predictive Model for Progression of CKD // American Journal of Kidney Diseases, 2017 – 69 (4), P. 514–520.
17. Наимова Ш.А., Хамидова Н.К. Показатели липидного обмена и пути коррекции// Проблемы биологии и медицины. - 2015. - № 4 (85). – С. 37.
18. Valerie A., Katherine R. Reducing major risk factors chronic kidney disease // Kidney International Supp. – 2017. – Vol 7. – P. 71–87.
19. Vassalotti J.A., Li S., Chen S-C. et al. Screening populations at increased risk of CKD: the Kidney Early Evaluation Program (KEEP) and the public health problem // American Journal of Kidney Diseases. – 2009. – N. 53. – P. 107–114.
20. Ахмедова Н.Ш. Особенности скрининга почечной функции в амбулаторных условиях //MEDICUS (International medical journal). – Волгоград, 2019, №2(26) – с 17-21.
21. Ахмедова Н.Ш. Оценка функционального состояния почек у пациентов с избыточной массы тела и ожирением //Биология ва тиббиёт муаммолари. Самарканд, 2018. - №4 (104). – С.15-18
22. Наимова Ш.А., Сулаймонова Г.Т. Тизимли люпус эритематоз касаллигида ҳаёт сифатини баҳолашининг ўзига ҳослиги // Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2020. №6 (124). –Б. 91-94.
23. Shadjanova N.S. Features of hemostasis in rheumatoid arthritis patients with ischemic hearth disease// International Engineering Journal for Research & Development – 2022. Volume 7. Issue 1 – P. 1-5.
24. Шаджанова Н.С., Исматова М.Н. Распространённость и причинные факторы бронхиальной астмы в Бухарской области//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. №02(97) –С. 76-77.
25. Даминова К.М. Генотипические особенности нефропатии при сахарном диабете 2 типа и метаболическом синдроме / Дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. Наук. Ташкент, 2011. – 149 с.
26. Kamol Boltayev, & Nigora Shajanova. (2022). Anemia associated with polydeficiency in elderly and senile people. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 688–694.
27. Ким Ю.А. Клинические аспекты течения хронической болезни почек у пациентов с артериальной гипертензией // Вестник АГИУВ. Казахстан, 2016, № 1 – С. 6–16.
28. Кобалава Ж.Д., Виллевалде С.В., Боровкова Н.Ю. и др. соавт. Распространенность маркеров хронической болезни почек у пациентов с артериальной гипертензией: результаты эпидемио-логического исследования ХРОНОГРАФ // Кардиология, 2017, 57(10) – С. 39–44.
29. Наумова Л.А., Осипова О.Н. Коморбидность: механизмы патогенеза, клиническое значение // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 5.
30. Наимова Ш.А. Функциональное состояние почек у больных ревматоидным артритом, анкилозирующим спондилоартритом и их реабилитация// Новый день в медицине. – 2021. № 2 (34). – С 316- 324.
31. Болтаев К.Ж., Ахмедова Н.Ш., Махмудова Л.И. Особенности изменения показателей тромбоцитарного гемостаза у больных с хроническими поражениями почек//Проблемы биологии и медицины. – 2015. - № 4. – С. 37.
32. Смирнов А.В., Добронравов В.А., Каюков И.Г и др. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагнос-тики, профилактики и подходы к лечению. Natsionalnye рекомен-дatsii // Нефрология. 2012, № 1. – С. 89–115.

33. Наимова Ш.А., Латипова Н.С., Болтаев К.Ж. Коагуляционный и тромбоцитарный гемостаз у пациентов с ревматоидным артритом в сочетании с сердечно – сосудистом заболеванием// Инфекция, иммунитет и фармакология. - 2017. - № 2. - С. 150-152.
34. Смирнов А.В., Румянцев А.Ш. XXI век – время интегративной нефрологии // Нефрология, 2015, Т. 19, № 2 – С. 22–26.
35. Стаценко М.Е., Туркина И.А. Висцеральное ожирение как маркер риска мульти органного поражения // Вестник ВолгГМУ. – 2017, № 1. – С.10–14.
36. Шаджанова Н.С., Саркисова Л.В., Сафоева Д.Х. Причины преждевременных роды и пути их предупреждение// Журнал "Новый день в медицины". - 2019. - № 3. – С. 289- 292.
37. Шаджанова Н.С., Эгамова С.Қ. Факторы риска острого инфаркта миокарда у больных молодого и среднего возраста// Журнал "Новый день в медицины". – 2019. - № 2 (109). - С. 330 – 334.
38. Рахимов н. М. и др. Клинико-рентгенологическая и компьютерно-томографическая характеристика тимомы //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 2.